

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ТУГОУХОСТИ ПАЦИЕНТОВ

¹Абдуллаева М.И., ²Каримова М.Б.

^{1,2}Кафедра Искусственный интеллект, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215296>

Актуальность оценки степени тугоухости пациента обусловлена растущей проблемой слуховых нарушений в современном обществе, которая затрагивает значительное количество людей всех возрастов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 430 миллионов людей по всему миру страдают от потери слуха, и эта цифра, по прогнозам, будет только увеличиваться в ближайшие годы из-за факторов, таких как старение населения, воздействие шума, а также генетические предрасположенности.

Нечеткая логика доказала свою полезность в различных областях, требующих учета неопределенности и гибкой классификации, таких как медицинская диагностика, прогнозирование финансовых рисков, управление интеллектуальными системами и автоматизация промышленности. В медицине нечеткая логика уже успешно используется для оценки состояния пациентов в условиях высокой вариативности данных, что делает ее подходящим инструментом для решения задач, связанных с многофакторными процессами, такими как оценка уровня тугоухости. Благодаря гибкости в моделировании и учету различных факторов, нечеткая логика позволяет точно классифицировать уровень слуха пациента, а также повысить качество диагностики и индивидуализировать подход к лечению.

Кроме того, внимание к слуховым нарушениям необходимо в контексте повышения качества жизни людей, страдающих от этих заболеваний. Введение более точных и доступных методов диагностики может не только улучшить своевременность диагностики, но и повысить качество жизни пациентов, предоставляя им возможность лучше адаптироваться к социальным и профессиональным условиям. Данная статья посвящена новым решениям и методам оценки слуховых нарушений с использованием нечеткой логики. Результаты исследования имеют практическое значение для медицинских работников, работающих в области оториноларингологии, а также для разработчиков технологий в области здравоохранения. Актуальность данного исследования также подкрепляется необходимостью дальнейшего изучения и разработки новых подходов к диагностике и лечению слуховых нарушений в условиях глобальных изменений в обществе.

Основываясь на данные Всемирной организации здравоохранения [1] и Американского национального института стандартов [2], при оценке уровня тугоухости у людей важно учитывать возраст человека, степень и частоту, потери слуха, наличие генетических факторов, выставляемые факторы (например, инфекции), воздействие шума, общие медицинские условия, качество речи и языка, а также анатомические особенности человека. Исследуя научные работы Д. Байрна [3], А. Дэвиса [4] и Б. С. Дж. Мура [5], где описаны степени тугоухости, методы их оценки и реабилитации пациентов, можно прийти к выводу, что более важными параметрами при оценке степени тугоухости являются возраст, степень и частота потери слуха, наличие генетических факторов и воздействие шума на человека.

Нечеткая логика — это форма многозначной логики, в которой истинные значения переменных могут быть любыми действительными числами от 0 до 1 включительно. Она используется для обработки концепции «частичной истины», где истинное значение может варьироваться между полностью истинным и полностью ложным. В то время как в классической булевой логике истинные значения переменных могут быть только значениями 0 или 1 [6]. Архитектура нечеткой логики приводится на рис.1, главными компонентами которого являются модуль приведение входных значений в нечетком виде, модуль выбора подходящего правила из базы правил и обратная процедура к первому модулю – приведение полученных значений в интерпретируемый вид. Нечёткая логика применяется там, где невозможно чётко разделить категории или задать точные правила.

Рис. 1. Архитектура нечеткой логики

В данной научной работе продемонстрирована применимость нечеткой логики для оценки уровня слуховой недостаточности на основе множества факторов, таких как возраст, частоту потери слуха, воздействие шума, продолжительность потери слуха и генетические предрасположенности.

Исследование включает в себя создание правил и нечетких множеств, а также проведение серии тестов для валидации модели. Результаты данного исследования могут способствовать более глубокому пониманию факторов, влияющих на слуховую функцию, и предоставлению инструментов для раннего выявления слуховых нарушений. В этом контексте применение нечеткой логики и нечетких систем управления открывает новые горизонты для разработки доступных и эффективных инструментов оценки слухового восприятия. Нечеткие системы позволяют моделировать и обрабатывать неопределенные и размытые данные, что делает их идеальными для анализа слуховой функции, где могут присутствовать разнообразные вариации и факторы.

В рамках научного исследования была разработана модель для оценки уровня слуховой недостаточности пациентов. Для этого были определены нечеткие множества для следующих входных переменных: возраст, частота потери слуха, воздействие шума, продолжительность потери слуха и генетический фактор. Каждое из этих множеств имеет три или четыре категорий, что позволяет учитывать разную степень влияния этих факторов на слуховую функцию. Например, возраст разделен на четыре группы: «дети», «подростки», «взрослые» и «пожилые люди», каждая из которых имеет свое нечеткое множество, характеризующее влияние возраста на уровень слуха. Выходная переменная определяется в процентах от 0 до 100, что позволяет получить количественную оценку слухового нарушения.

Уровни тугоухости обычно классифицируются по степени потери слуха. В общем случае принято выделять следующие основные уровни тугоухости [7]:

1. Нормальный слух: 0-25 дБ (децибел)
2. Легкая тугоухость: 26-40 дБ
3. Умеренная тугоухость: 41-60 дБ
4. Тяжелая тугоухость: 61-90 дБ

Рис. 2. Функции принадлежности в зависимости от уровней слуха

В ходе эксперимента была проведена оценка модели с участием 20 пациентов, представляющих различные возрастные группы, уровни слуховой чувствительности, генетические факторы и продолжительность воздействия. После выполнения вычислений система возвращает уровень тугоухости и степени принадлежности к классам. Пациенты были распределены по нескольким категориям на основе их возрастных характеристик и степени потери слуха, что позволило оценить эффективность модели в условиях разнородности данных.

Модель показала способность точно предсказывать уровень тугоухости в зависимости от параметров, таких как возраст, уровень исходной слышимости, факторы окружающей среды, генетические предрасположенности и продолжительность воздействия. В результате сравнения модели с диагнозами врачей, в 19 из 20 случаев модель предсказала уровень тугоухости так же, как и врачи, в то время как в одном случае предсказание модели отличалось от мнения врачей. Полученные результаты демонстрируют, что предложенная модель способна достоверно определять степень тугоухости, учитывая сложность и многокомпонентность факторов, влияющих на слуховую функцию. Достоверность предсказаний была проверена сравнением заключением врача после проверки пациентов и выходными значениями модели, что позволило выявить высокий уровень корреляции между ними. Этот подход к оценке слуховых нарушений с использованием нечеткой логики открывает новые горизонты в клинической практике, позволяя учитывать сложные и часто неопределенные аспекты здоровья пациента.

Анализ результатов тестирования показал, что возраст и частота потери слуха являются наиболее значительными факторами, влияющими на уровень слуховой недостаточности (рис. 2). Наблюдается широкий спектр уровней тугоухости, от нормального слуха до серьезной тугоухости. В случаях с высоким уровнем воздействия

шума и длительностью потери слуха, уровень недостаточности также значительно увеличивается. Генетический фактор оказывает умеренное влияние, что подтверждает необходимость учета всех перечисленных переменных для получения точной оценки (таблица 1).

Таблица 1. Результаты эксперимента

Пациент №	Результаты тестирования разработанной модели	Экспертное (врачебное) заключение
Пациент-1	Умеренный 52,27%, Тяжелый 10,80%	Умеренная степень
Пациент-2	Нормальный 4,17%, Легкий 45,83%	Легкая степень
Пациент-3	Умеренный 100%	Умеренная степень
Пациент-4	Тяжелый 53,65%	Тяжелая степень
...

Результаты тестирования были визуализированы с использованием графиков (рис. 3), которые показывают уровень слуховой недостаточности в зависимости от значений входных переменных. Визуализация результатов помогает лучше понять, как различные факторы влияют на слуховую функцию. На графиках представлены уровни слуховой недостаточности, такие как «нормальный», «легкий», «умеренный» и «тяжелый», что позволяет наглядно оценить влияние каждого фактора.

Рис. 3. Примеры результатов тестирования уровня нарушения слуха

Расчет точности модели. Одним из наиболее распространенных и информативных методов для оценки модели является коэффициент Каппа (Cohen's Karra), который позволяет количественно оценить уровень согласия между предсказаниями модели и истинными значениями, полученными от экспертов. Коэффициент Каппа учитывает случайные совпадения и предоставляет более надежную метрику, чем простая точность, что особенно важно в контексте многоклассовой классификации.

Коэффициент Каппа вычисляется по формуле:

$$k = \frac{p_0 - p_e}{1 - p_e}$$

Где p_0 — наблюдаемая доля совпадений (согласие между моделью и экспертом), p_e — ожидаемая доля совпадений при случайном распределении. Известно, что значение коэффициента Каппа варьируется от -1 до 1, и $k=1$ указывает на полное согласие, $k=0$ означает, что согласие не отличается от случайного, а $k < 0$ свидетельствует о наличии систематического несогласия.

В научной литературе существует пять интерпретаций уровня согласия для значений Каппа, где 0.01–0.20 — слабое согласие, 0.21–0.40 — умеренное согласие, 0.41–0.60 — среднее согласие, 0.61–0.80 — хорошее согласие и 0.81–1.00 — почти полное или полное согласие. Каппа позволяет получить более точную оценку согласия, особенно в ситуациях, где классы распределены неравномерно, и простая точность могла бы оказаться недостаточной. В задачах медицинской диагностики и других критически важных областях коэффициент Каппа широко применяется, так как он помогает выявить реальную точность моделей и методов относительно экспертных оценок, минимизируя влияние случайных совпадений.

В результате окончательного анализа, оценка точности модели с помощью коэффициента Каппа показала, что его значение составило 0,93, что указывает на очень высокую степень согласия между предсказаниями модели и оценками врача. Этот высокий уровень согласия подчеркивает надежность разработанной модели и ее способность точно отражать клинические заключения.

Данная работа продемонстрировала эффективность использования нечетких систем для оценки слуховой недостаточности. Разработанная модель позволяет учитывать различные факторы, влияющие на слух, и предоставляет возможность для раннего выявления и диагностики слуховых нарушений. Используемый подход позволяет оценивать уровень тугоухости на основе набора диагностических данных, что дает возможность обеспечить высокую степень согласия с решениями экспертов. Оценка модели с использованием коэффициента Каппа показала значение 0,93, что указывает на соответствие между прогнозами модели и заключениями врача на 93. Это значение свидетельствует о высокой точности и надежности предложенной модели для практического применения в клинических условиях.

Преимуществом представленной модели является ее способность учитывать различную степень выраженности признаков и интерпретировать диагностические данные, что особенно полезно для ранней диагностики и мониторинга прогрессирования

тугоухости. Внедрение такой системы в медицинскую практику может повысить эффективность работы специалистов, улучшить диагностику и снизить субъективность оценок. Применение данной модели может также быть полезным для обучения медицинских специалистов и повышения точности их оценок в сложных клинических случаях.

В целом, разработанная модель демонстрирует значительный потенциал для использования в медицинских учреждениях и дальнейшего развития методов нечеткой логики в медицине.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). (н.д.). «Глухота и потеря слуха». Всемирная организация здравоохранения, новостная рубрика. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>
2. Американская академия аудиологии (ААА). (н.д.). «Клинические рекомендации по детскому скринингу слуха». Американская академия аудиологии. <https://www.audiology.org/practice-guideline/clinical-practice-guidelines-childhood-hearing-screening/>
3. Д. Бёрн, «Аудиология: наука и практика» Pearson Education 2010 - стр. 10-16
4. А. Дэвис, «Потеря слуха: введение» Wiley-Blackwell. 2014 – стр. 23
5. Б. С. Дж. Мур, «Справочник по науке о слухе» Oxford University Press. 2012 – стр. 7
6. <https://wiki.loginom.ru/articles/fuzzy-logic.html>
7. Анастасиаду, С. и Аль Халили, Я. «Потеря слуха». StatPearls Publishing - январь 2024